

PROBLEMATIZANDO PRÁTICAS DE GESTÃO DA CLÍNICA NA RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM GESTÃO HOSPITALAR

MANAGEMENT PRACTICES IN MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN HOSPITAL
MANAGEMENT

PROBLEMATIZANDO LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CLÍNICA EN LA RESIDENCIA
MULTIPROFESIONAL EN GESTIÓN HOSPITALARIA

Bárbara Estevam Ferreira Santana ¹

Marco Aurelio Bertúlio das Neves ²

Mara Regina Rosa Ribeiro ³

Rosanna Iozzi Silva ⁴

Gímerson Erick Ferreira ⁵

Manuscrito submetido em: 21 de dezembro de 2024.

Aprovado em: 23 de junho de 2025.

Publicado em: 11 de agosto de 2025.

Resumo

No contexto da formação para a gestão de serviços de saúde, as residências multiprofissionais em gestão hospitalar representam um diferencial estratégico para a implementação de princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente artigo teve como objetivo investigar práticas de gestão da clínica empreendidas em um programa de residência multiprofissional em gestão hospitalar. Trata-se de pesquisa aplicada, descritiva, qualitativa, fundamentada metodologicamente na problematização proposta pelo Arco de Maguerez. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo temática. Os resultados evidenciam tanto elementos potencializadores quanto limitantes da residência em gestão hospitalar, além de indicar soluções para o ensino prático dentro da perspectiva do programa de residência, com base nas experiências vivenciadas pelos residentes em situações-problema. Conclui-se que a uniformização dos processos educacionais na residência constitui uma estratégia para fortalecer a autonomia dos atores envolvidos e contribui para a implementação de princípios para a gestão da clínica, promovendo uma maior aproximação entre o ensino e a realidade do campo profissional

¹ Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso. Servidora na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6687-4139> Contato: estevam.barbara@gmail.com

² Doutorando em Saúde Coletiva e Mestre em Saúde e Ambiente pela Universidade Federal de Mato Grosso. Professor na Universidade Federal de Mato Grosso e Técnico na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0685-9233> Contato: marcobertulio@marcobertulio.com

³ Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo. Professora no Programas de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Líder do Grupo de Pesquisa Gestão, Educação e Formação em Saúde e Enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7132-3005> Contato: mrrribeiro@gmail.com

⁴ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Médica aposentada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0127-4324> Contato: rosannaiozzi@yahoo.com.br

⁵ Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar e no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4039-0205> Contato: gimersonerick@gmail.com

Palavras-chave: Residência hospitalar; Educação de pós-graduação; Aprendizagem baseada em problemas; Gestão clínica; Educação interprofissional.

Abstract

In the context of training for health services management, multidisciplinary residencies in hospital management represent a strategic differential for the implementation of principles and guidelines of the Unified Health System (SUS). This article aimed to investigate clinical management practices undertaken in a multidisciplinary residency program in hospital management. This is an applied, descriptive, qualitative research methodologically based on the problematization proposed by the Maguerez Arch. The data were analyzed through thematic content analysis. The results highlight both potentializing and limiting elements of the residency in hospital management, in addition to indicating solutions for practical teaching within the perspective of the residency program, based on the experiences lived by residents in problem situations. It is concluded that the standardization of educational processes in the residency constitutes a strategy to strengthen the autonomy of the actors involved and contributes to the implementation of principles for clinical management, promoting a greater connection between teaching and the reality of the professional field.

Keywords: Internship and residency; Education, graduate; Problem-based learning; Clinical governance; Interprofessional education.

Resumen

En el contexto de la formación para la gestión de servicios de salud, las residencias multidisciplinares en gestión hospitalaria representan un diferenciador estratégico para la implementación de principios y directrices del Sistema Único de Salud (SUS). Este artículo tuvo como objetivo investigar las prácticas de gestión clínica realizadas en un programa de residencia multidisciplinario en gestión hospitalaria. Se trata de una investigación aplicada, descriptiva, cualitativa, basada metodológicamente en la problematización propuesta por Arco de Maguerez. Los datos fueron analizados mediante análisis de contenido temático. Los resultados resaltan elementos potenciadores y limitantes de la residencia en la gestión hospitalaria, además de indicar soluciones para la enseñanza práctica en la perspectiva del programa de residencia, a partir de las experiencias vividas por los residentes en situaciones problemáticas. Se concluye que la estandarización de los procesos educativos en residencia constituye una estrategia para fortalecer la autonomía de los actores involucrados y contribuye a la implementación de principios para la gestión clínica, promoviendo una relación más estrecha entre la docencia y la realidad del campo profesional.

Palabras clave: Internato y residencia; Educación de postgrado; Aprendizaje basado en problemas; Gestión clínica; Educación interprofesional.

Introdução

No cenário contemporâneo, iniciativas educacionais em nível de pós-graduação, especialmente em programas de residência, têm sido desenvolvidas com o objetivo de fomentar políticas e ações de educação permanente em saúde. Esses programas visam a formação de profissionais para uma atuação diferenciada no Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na construção interdisciplinar, no trabalho em equipe e na reorientação das práticas tecno-assistenciais (Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2021).

Criadas com a promulgação da Lei nº 11.129, de 2005, as residências multiprofissionais em saúde (RMS) orientam-se por princípios e diretrizes do SUS, considerando as necessidades e realidades loco regionais, e abrangendo diversas profissões da área da saúde (Brasil, 2006). Nesse sentido, elas constituem espaços propícios à educação interprofissional, ao estimular a integração entre profissionais de diferentes áreas e ao buscar a qualificação permanente, o que se configura como um compromisso ético amplamente difundido nas organizações de saúde (Casanova; Batista; Moreno, 2018; Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2021).

Entre as diversas modalidades de residências multiprofissionais, destacam-se aquelas voltadas para a área de gestão, com propostas para a formação de profissionais capacitados a atuar no gerenciamento de organizações, serviços e processos em saúde, em diversos pontos da rede de atenção à saúde (RAS). O foco de residências em gestão é aproximar profissionais de saúde da administração de serviços e da gestão dos processos em saúde, uma proposta ainda pouco explorada nos cursos de graduação da área (Oliveira; Cavalcante; Pinto, 2023).

Nesse contexto, a gestão da clínica surge como uma abordagem relevante, pois se estrutura em eixos complementares que buscam articular as práticas de atenção à saúde, gestão e educação. Inicialmente proposta no Brasil inicialmente por Eugênio Vilaça Mendes (2001), a gestão da clínica incorpora elementos da governança clínica e da atenção gerenciada, como o gerenciamento de risco, auditoria clínica, efetividade clínica, educação e capacitação, gestão de pessoas, envolvimento do paciente/público e uso da informação. Trata-se de um conjunto de tecnologias de microgestão que, fundamentado em evidências e diretrizes clínicas, visa uma atenção humanizada, equitativa, oportuna, segura, eficiente, efetiva e de qualidade, centrada nas pessoas, compartilhada, orientada por melhores padrões de desempenho (Padilha *et al.*, 2018; Mendes, 2019).

A operacionalização da gestão da clínica exige uma abordagem problematizadora, com foco na produção de intervenções transformadoras, orientadas pelas necessidades de saúde das pessoas e pela articulação e compartilhamento de saberes e decisões entre os diferentes atores envolvidos na prestação de uma atenção integral, de qualidade e segura (Padilha *et al.*, 2018). Seus princípios estão baseados em práticas que promovem um ambiente de excelência, seguro, de qualidade, centrado nas necessidades dos indivíduos, e na contínua melhoria dos serviços (Padilha *et al.*, 2018; Mendes, 2019).

Considerando o potencial dessa abordagem, muitos hospitais universitários brasileiros, atualmente geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH (Abbade, 2022), têm implantado princípios para gestão da clínica na implementação de seu modelo organizacional, no intuito de qualificar os processos clínicos e impulsionar o desenvolvimento das organizações e dos sistemas de saúde (Vieira, 2016; Abbade, 2022). Contudo, a implementação de tais princípios ainda representa um desafio, pois requer um alinhamento estratégico entre as ações de educação permanente em saúde, a gestão dos processos organizacionais e a atenção à saúde prestada.

Dessa forma, as residências multiprofissionais devem promover a reflexão crítica sobre os processos de trabalho e de formação, facilitando a identificação de problemas cotidianos e a elaboração de estratégias para solucioná-los, a partir das experiências vividas pelos residentes (Flor *et al.*, 2023). Fomentar o diálogo reflexivo entre as práticas de gestão da clínica e a realidade do trabalho oportuniza a compreensão das práticas como passíveis de revisão, adotando uma perspectiva de aprendizagem problematizadora que favorece a inovação de produtos e processos no cuidado à saúde (Padilha *et al.*, 2018). Conseqüentemente, promovem-se transformações nas práticas multiprofissionais, educacionais e na organização do trabalho favorecendo a integração entre formação, gestão, atenção e participação social (Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2021).

Assim, considerando que um dos grandes desafios à efetividade do SUS no cenário atual está relacionado à gestão, a problematização dos processos de formação em gestão hospitalar mostra-se importante e necessária para atender às demandas do trabalho em saúde e para difusão de conhecimentos necessários ao avanço científico e tecnológico. Nesse contexto, a problematização das práticas, à luz da gestão da clínica, revela-se uma estratégia ainda mais propositiva, se considerados os princípios para sua implementação, que visam à transformação das práticas por meio da articulação entre atenção à saúde, gestão e educação.

Diante disso, surge a seguinte questão: Que práticas da gestão da clínica, empreendidas no âmbito de um programa de residência multiprofissional em gestão hospitalar, podem ser problematizadas com vistas a melhorias na formação? Para tanto, o estudo objetivou problematizar as práticas de gestão da clínica empreendidas em um programa de residência multiprofissional em gestão hospitalar.

Revisão de literatura

O aumento da pirâmide etária nas faixas etárias mais avançadas e diminuição da natalidade têm impactado diretamente os custos com a manutenção da qualidade de vida e da longevidade dessa população. Esse cenário traz à tona a complexidade de lidar com doenças crônicas e de organizar as práticas assistenciais dos sistemas de saúde de forma integrada e organizada (Mendes, 2019). É essencial garantir a qualidade do serviço em um sistema integrado e complexo como o SUS, o que, por sua vez, traz desafios para sua criação e operação. Nesse contexto, o modelo baseado em RAS torna-se necessário, exigindo novas estratégias de gestão. A gestão da clínica surge como uma solução inovadora para enfrentar esses desafios (Barros *et al.*, 2020).

Segundo Pinheiro e Mattos (2012), a gestão da clínica busca, entre outros objetivos, reduzir os custos de serviços e procedimentos, mantendo a qualidade e assegurando um sistema de remuneração justo e equilibrado. O modelo está vinculado à descentralização de responsabilidades, à melhoria da relação entre profissionais, gestão e usuários, considerando os custos envolvidos (Barros *et al.*, 2020). A estruturação da assistência sob seus princípios deve atender às necessidades reais da população, de forma corresponsável, com foco em padrões de qualidade, e promover a colaboração entre saberes, práticas e ações educativas contínuas, envolvendo os diversos atores sociais e pontos de atenção no cuidado (Schmitz *et al.*, 2021).

À luz da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), a gestão da clínica emerge como um conjunto de práticas assistenciais, gerenciais e educativas, alinhadas às demandas dos usuários. Isso envolve a gestão de leitos, a corresponsabilização das equipes e a avaliação de indicadores assistenciais. A gestão de leitos, por exemplo, busca otimizar a utilização, aumentando a rotatividade dentro de critérios técnicos e reduzindo internações desnecessárias. Assim, a horizontalização do cuidado organiza o trabalho de forma contínua e integrada, com equipes multiprofissionais de referência (Mendes, 2019). Desse modo, a implementação da clínica ampliada e da gestão da clínica, com equipes multiprofissionais, fortalece o vínculo entre equipe, usuário e familiares, considerando aspectos subjetivos e sociais. Esse modelo também assegura a presença de um acompanhante e visita aberta, conforme as diretrizes da PNHOSP (Santos; Pinto, 2017).

Padilha *et al.* (2018) destaca o trinômio atenção à saúde, gestão e educação, proposto inicialmente por Mendes (2011), como essencial para garantir a centralidade do modelo de atenção integral à saúde, com qualidade e segurança, orientado às necessidades do indivíduo e coletivo. Logo, a mobilização para a gestão da clínica, com a compreensão e aplicação de seus princípios, promove uma cultura que valoriza qualidade, segurança, corresponsabilização, transparência e integralidade no cuidado. Essas iniciativas contribuem para a qualificação dos processos de atenção à saúde, transformando as práticas de assistência, gestão e educação (Schmitz *et al.*, 2021).

Nesse contexto, é importante considerar a institucionalização de novos modelos de gestão, como o das RMS. Essas, definidas como programas de pós-graduação *lato sensu*, de dedicação exclusiva, sob supervisão de docentes e de profissionais da assistência, têm responsabilidade compartilhada entre a educação, a assistência e a gestão da saúde, integrando ensino, serviço e comunidade, e promovendo transformações para reorientar as práticas do modelo hegemônico (Flor *et al.*, 2023).

Métodos

A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa e descritiva, realizada entre setembro de 2019 a abril de 2020, em um hospital universitário (HU) da rede pública federal do Centro-Oeste brasileiro, gerido pela rede EBSEH e vinculado a uma universidade pública federal. O estudo teve como foco o programa de residência multiprofissional em gestão hospitalar para o SUS, um dos dois programas em operação no hospital, delimitando o escopo da investigação.

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o HU conta com 1.139 colaboradores, é classificado como um hospital geral e oferece oito especialidades cirúrgicas, quatro complementares, sete clínicas e três obstétricas/pediátricas, além de 108 leitos. O HU possui em seu organograma, uma gerência de ensino e pesquisa que é responsável pelo acompanhamento dos programas de residência, e disponibiliza uma infraestrutura composta por salas de aula, salas para reuniões, salas de videoconferência, auditório, sala de informática, laboratório de pesquisa clínica, biblioteca, acesso a bases de dados e centro de simulação em saúde.

No que diz respeito à residência multiprofissional, são oferecidas 21 vagas, sendo 15 para a área de saúde do adulto e do idoso, com ênfase em atenção cardiovascular, direcionadas aos profissionais de enfermagem, serviço social, nutrição e psicologia. As outras seis vagas são destinadas para o programa em gestão hospitalar para o SUS focado neste estudo, cuja implementação deu-se no ano de 2015. Este é voltado para profissionais de saúde coletiva, enfermagem, farmácia e nutrição, com duração de dois anos (Brasil, 2022).

O referido programa conta com 11 tutores e 33 preceptores distribuídos em diferentes áreas da gestão, como: gestão administrativa, gestão da internação, gestão ambulatorial, gerência de atenção à saúde, setor de apoio diagnóstico e terapêutico, gerência de ensino e pesquisa, gestão da regulação e avaliação em saúde, gestão de tecnologias da informação e setor de qualidade.

Do ponto de vista ético, a pesquisa integra o projeto de pesquisa matricial “Artefatos para implementação da gestão da clínica em hospital universitário”. O Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, em conformidade com a Resolução CNS 466/2012 e a Norma Operacional nº 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde, aprovou o projeto sob parecer nº 3.285.978, com registro CAAE: 09495919.9.0000.5541 na Plataforma Brasil. O estudo recebeu apoio da gerência de ensino e pesquisa do hospital, que autorizou a coleta de dados, e foi aprovado pela unidade de gestão de pessoas da instituição. Desse modo, a pesquisa foi incorporada à dinâmica organizacional por meio de um projeto integrado de capacitação institucional, incluindo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a aplicação de um questionário online.

Participaram do estudo 35 profissionais vinculados ao programa de residência, incluindo residentes das áreas de Saúde Coletiva, Enfermagem, Nutrição e Farmácia, além de gestores educacionais, tutores, preceptores e docentes. Os critérios de inclusão foram profissionais com vínculo com o programa há pelo menos três meses. Foram excluídos aqueles que estiveram afastados durante a coleta de dados. As oficinas realizadas foram formalmente registradas e certificadas, e os participantes foram convidados presencialmente em seus locais de trabalho, com a explicação dos objetivos da pesquisa. Após a aceitação, os participantes se inscreveram por meio de um link que detalhou as atividades e continha o termo de consentimento.

A metodologia adotada foi a Metodologia de Problematização (MP), abordagem educacional ativa que trabalha intencionalmente com a problematização de contextos. Por meio da participação dos envolvidos e da valorização de seus conhecimentos prévios e experiências destes, a MP busca desvelar fatores explicativos e estimular a proposição de soluções baseadas em conhecimentos científicos. Fundamentada na Filosofia da Praxis de Adolfo Sánchez Vásquez e na Pedagogia Problematizadora de Paulo Freire, a MP propõe a construção do conhecimento por meio da ação sobre a realidade, que ocorre através da reflexão e orienta o sujeito na transformação por meio da práxis (Marin *et al.*, 2010). Assim, o estudo se ancorou na proposta teórico-metodológica do Arco de Magueréz (Figura 1), que parte da realidade vivida como ponto de partida e é constituído por cinco fases: observação da realidade, identificação de pontos-chave, teorização, formulação de hipóteses de solução e aplicação dessas soluções à realidade. A última fase envolve a retomada da realidade, com o intuito de transformá-la (Berbel; Gamboa, 2011).

Figura 1 – Momentos do Arco de Magueréz utilizado por Berbel.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A produção de dados foi realizada por meio de oficinas de problematização, com cinco encontros presenciais e uma atividade virtual, totalizando 21 horas. As oficinas seguiram as fases do Arco de Magueréz e utilizaram metodologias adaptáveis aos sistemas de qualidade organizacional, como a Rede Explicativa de Problemas, para identificar questões de forma estruturada. Ferramentas como 5W2H, Diagrama de Ishikawa e brainstorming foram aplicadas para desenhar soluções e identificar causas e efeitos dos problemas. A Metodologia

de Análise e Solução de Problemas (MASP) foi utilizada para otimizar processos, com a ajuda de um consultor externo que facilitou a análise e discussão dos problemas do programa de residência. Para facilitar a condução do processo de identificação do problema e a discussão nos grupos, foi realizada uma apresentação explicativa da ferramenta e do MASP por um consultor externo, que atuou como facilitador, auxiliando de forma imparcial os participantes na análise dos problemas. A Figura 2 ilustra as oficinas planejadas para aplicação do Arco de Maguerez.

Figura 2 – Fluxo síntese com as etapas de pesquisa e programação das oficinas.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no projeto de capacitação do hospital, 2020.

Inicialmente, estavam programados seis momentos presenciais, porém as oficinas 5 e 6 foram realizadas juntas devido a questões de liberação dos participantes pelos setores. O primeiro momento consistiu em uma dinâmica de alinhamento de expectativas, chamada “árvore de expectativas”, seguida por uma apresentação sobre a criação, objetivos e normativas do programa de residência, além de uma preleção sobre as competências dos preceptores e tutores. Ao final, foi solicitada uma atividade de dispersão enviada por e-mail. No segundo dia da oficina, foi realizado um *brainstorming* para conhecer a perspectiva dos envolvidos. Considerando a dinâmica hospitalar intensa e a necessidade de obter o maior número possível de respostas, optou-se por realizar um *brainstorming* de forma *online*. Cada participante recebeu um link para preencher um formulário com questões sobre o programa, com o intuito de identificar os problemas vivenciados por tutores, preceptores e residentes. O formulário, composto por oito tópicos com questões discursivas, tinha como objetivo que os participantes descrevessem, com base em suas percepções, os problemas enfrentados no programa.

No segundo momento, Pontos-Chave, foi realizada a análise das respostas do formulário *online*, conforme análise de conteúdo do tipo temática, proposta por Minayo (2001), seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material, e tratamento dos resultados e interpretação. A apresentação dessa compilação orientou a etapa seguinte, em que os participantes discutiram e explicaram os problemas.

No momento de Teorização, os grupos foram divididos para analisar os problemas sob diferentes perspectivas (tutores/preceptores e residentes). O Diagrama de *Ishikawa* foi utilizado para identificar as causas reais dos problemas, e as percepções de cada grupo foram analisadas separadamente. Já no momento Hipóteses de Solução, as ferramentas MASP, Diagrama de *Ishikawa* e 5W2H foram usadas para definir as causas dos problemas e elaborar o plano de ação. A aplicação das soluções ocorreu ao longo das oficinas, com o objetivo de implementar as metodologias de forma prática, incentivando a transformação da realidade vivida e garantindo a integração com o contexto real.

Resultados e discussão

Os resultados são apresentados conforme os cinco momentos desenvolvidos, focando na problematização das práticas de gestão da clínica no programa de residência multiprofissional em gestão hospitalar. Serão expostos os achados em cada momento,

detalhando como as metodologias e ferramentas aplicadas ajudaram a identificar e analisar os desafios enfrentados pelos participantes. O Quadro 1 sintetiza a aplicação da MP, servindo de base para as discussões subsequentes no cenário de gestão hospitalar.

Quadro 1 – Aplicação do Arco de Maguerez na problematização das práticas no programa.

MOMENTOS DO ARCO DE MAGUEREZ	ATIVIDADES EMPREENDIDAS
1. Observação da realidade	1. Levantamento das expectativas dos participantes; 2. Apresentação do histórico do programa de residência e suas práticas; 3. Exposição das definições e atribuições dos tutores e preceptores; 4. Realização de brainstorming para levantamento de problemas enfrentados; 5. Pré-análise das respostas e compilação dos problemas mais mencionados.
2. Pontos-chave	1. Apresentação e discussão das respostas compiladas; 2. Identificação dos problemas mais relevantes e sua priorização; 3. Formação de grupos de discussão; 4. Aplicação de ferramentas para análise detalhada dos problemas; 5. Apresentação dos resultados de cada grupo após preenchimento.
3. Teorização	1. Discussão geral sobre os problemas identificados e suas causas; 2. (Re)análise do brainstorming realizado, incorporando as perspectivas dos tutores, preceptores e residentes; 3. Definição do problema estruturante, focando nos aspectos mais críticos que afetam as práticas de gestão da clínica no programa de residência.
4. Hipóteses de solução	1. Aplicação do diagrama de Ishikawa para análise das causas e efeitos relacionados aos problemas identificados; 2. Utilização da ferramenta 5W2H para detalhamento das ações necessárias para resolver os problemas; 3. Formulação de hipóteses de solução baseadas nas ferramentas aplicadas.
5. Aplicação à realidade	1. Reuniões de equipe nos setores envolvidos para discussão das soluções; 2. Integração da nova turma de residência ao programa; 3. Estruturação dos documentos essenciais para a organização e planejamento da residência (cronograma de aulas, regimento interno, modelos de avaliação de tutores, preceptores e residentes, e cronograma de rodízio nos setores).

Fonte: Elaborado pelos autores.

- Momento 1: Observação da Realidade

O momento de Observação da Realidade teve início com a dinâmica da Árvore de Expectativas, atividade lúdica que refletiu as experiências prévias dos participantes no contexto da residência multiprofissional. Nesse momento, os participantes compartilharam suas expectativas sobre tutoria, aprendizagem e gestão. As expectativas mais mencionadas envolveram conhecimento, interação, comunicação, organização, melhoria de processos, planejamento, resultados, atribuições, atuação junto aos residentes, identificação de lacunas e padronização.

Essas falas indicaram um desejo de um ambiente colaborativo, com foco na troca de saberes e melhoria contínua. Tutores/preceptores buscaram aprimorar suas práticas pedagógicas e conhecer melhor as estratégias de ensino, enquanto os residentes destacaram a necessidade de organizar e otimizar o campo de prática, com definição clara de atribuições. A residência multiprofissional, portanto, se configura como um espaço desafiador, mas essencial para o desenvolvimento de um trabalho interprofissional integrado e humanizado, alinhado à proposta de ensino colaborativo.

A literatura científica recente corrobora esses achados ao destacar que a residência multiprofissional em saúde é um modelo que favorece uma abordagem mais integrada e colaborativa na formação dos profissionais. Segundo Nunes, Mângia e Lima (2020), o processo de ensino na residência multiprofissional permite uma construção conjunta do saber, com a valorização das contribuições de cada área da saúde, favorecendo um aprendizado mais holístico e interprofissional. Além disso, a comunicação, a colaboração e a interação entre os participantes são aspectos-chave nesse processo (Rodrigues; Witt, 2022), alinhando-se com as expectativas identificadas neste estudo. As interações entre preceptores e residentes são destacadas no estudo de Sousa, Falbo-Neto e Falbo (2021), como profícuas, pois evidenciam aprendizado, atualização e planejamento, decorrente da criação de um bom ambiente de interação, do ajuste do tutor ao nível dos residentes, e do estímulo a discussões.

No *brainstorming*, 24 participantes (10 residentes e 14 tutores/preceptores) contribuíram para levantar percepções e problemas cotidianos da residência. A análise revelou temas recorrentes e áreas críticas que necessitavam de atenção, aprofundando a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos participantes e reforçando a importância de um ambiente mais integrado de aprendizagem.

O estudo identificou que, apesar da residência ser um ambiente de aprendizado intenso, enfrenta desafios na organização do campo de prática e na definição de atribuições. Esses aspectos podem impactar a qualidade da formação e a construção da interprofissionalidade, refletindo os princípios da gestão da clínica, que preconiza a organização e coordenação dos processos de trabalho para uma atenção à saúde de qualidade, segura, e centrada no paciente (Mendes, 2019). Nesse sentido, a gestão da clínica é uma estratégia importante para organizar o campo de prática e promover a melhoria contínua dos processos de ensino.

Os achados apontam para a necessidade de uma gestão mais estruturada e integrada no programa de residência. A atuação dos tutores/preceptores e residentes deve ser melhor coordenada para garantir que as atividades atendam às necessidades de formação e melhoria dos processos de trabalho. Fortalecer a comunicação, o planejamento e a organização do campo de prática é essencial para tornar a residência um espaço mais eficaz de aprendizado colaborativo, conforme preconiza a gestão da clínica (Mendes, 2019).

Além disso, a reflexão sobre os resultados revela que, embora as expectativas dos participantes mostrem disposição para mudanças e melhorias, é essencial que o processo educativo nas residências seja constantemente reavaliado e ajustado, para que as lacunas observadas sejam adequadamente preenchidas. É necessário considerar, também, que as dificuldades de organização e a falta de clareza nas atribuições podem gerar frustrações nos participantes, o que pode comprometer a eficácia do processo de ensino. Portanto, é fundamental que a gestão da residência seja orientada por princípios de coletividade, flexibilidade e dialogicidade, sempre com o objetivo de promover um ambiente de aprendizado que valorize as contribuições de todos os profissionais envolvidos, conforme aponta a literatura (Oliveira; Cavalcante; Pinto, 2023; Silva et al., 2023).

Os achados reforçam a importância da residência multiprofissional como um modelo de ensino inovador, que exige atenção constante à gestão de seus processos internos. Para que a residência cumpra seu papel de formação integrada e humanizada, é crucial que todos os envolvidos trabalhem de forma colaborativa e que as questões organizacionais sejam resolvidas eficazmente, alinhadas aos princípios da gestão da clínica. Esse diagnóstico inicial levou à transição para a segunda etapa da MP, focada na análise dos pontos-chave e na busca de soluções interprofissionais e colaborativas.

- Momento 2: Pontos-chave

Os participantes analisaram os resultados da dinâmica Árvore de Expectativas e a compilação do *brainstorming*, identificando questões emergentes da etapa anterior. Os principais temas abordados foram: falta de definição das competências dos preceptores e tutores, ausência de premissas de conhecimento nos setores para os residentes, indefinição dos setores essenciais para a formação, e planejamento inadequado dos rodízios. Além disso,

foram destacados desafios como: insuficiência de espaço físico/equipamentos, falta de envolvimento dos preceptores no processo de operacionalização da residência, comunicação deficiente entre os envolvidos e falta de suporte ao residente, especialmente em relação à estrutura e serviços de apoio.

Esses pontos refletem dificuldades estruturais e organizacionais no ambiente da residência multiprofissional, que, apesar de ser um espaço colaborativo e integrador, enfrenta desafios na sua implementação. A literatura aponta que a definição clara das competências dos envolvidos e a organização eficiente dos espaços são essenciais para o sucesso da residência multiprofissional (Sousa; Falbo-Neto; Falbo, 2021; Rodrigues; Witt, 2022). A falta de planejamento e comunicação entre coordenação, tutores e residentes também é frequentemente citada como um obstáculo à efetividade das práticas interprofissionais (Oliveira; Cavalcante; Pinto, 2023; Gomes *et al.*, 2023).

Os participantes foram divididos em grupos para discutir a relevância e governabilidade dos temas identificados, utilizando as ferramentas Rede Explicativa de Problemas e 5W2H. Cada grupo escolheu a ferramenta com a qual se sentia mais confortável e refletiu sobre os fatores determinantes para a melhoria dos processos, propondo soluções aplicáveis ao seu cotidiano. As propostas de planos de trabalho foram apresentadas e discutidas coletivamente, aprimorando as ideias e planejando ações concretas. Os principais tópicos emergentes foram: a definição das competências para preceptores e tutores; as premissas de conhecimento e prática nos setores para os residentes; a definição dos setores essenciais para a formação do residente; o planejamento eficiente dos rodízios; a insuficiência de espaço físico/equipamentos; a inserção do preceptor no processo de operacionalização da residência; o suporte ao residente; a padronização do plano de trabalho e a comunicação entre os envolvidos.

Esses pontos refletem os principais desafios enfrentados pela residência para melhorar sua eficácia. A análise e discussão, alinhadas aos princípios da gestão da clínica, permitiram identificar fatores-chave para o avanço do programa, promovendo um diálogo reflexivo entre gestão e prática, e estimulando a reflexão crítica sobre os desafios da residência e o engajamento dos diferentes atores na busca de soluções.

A aplicação dessas ferramentas evidencia a importância da gestão na organização de processos educacionais na RMS, um campo que, embora desafiador, oferece grandes oportunidades de aprendizado colaborativo, interprofissional e holístico, conforme

destacado por Gomes *et al.* (2023). As propostas dos grupos visam sistematizar as práticas, melhorar a comunicação e otimizar a organização do campo de prática, alinhando-se com as diretrizes da gestão da clínica, que deve promover articulação entre aprendizagem e prática, para resultados colaborativos e integrados (Mendes, 2019; Silva *et al.*, 2023).

Os resultados indicam que, embora a residência seja reconhecida como modelo inovador, existem barreiras organizacionais e estruturais a superar para garantir sua efetividade. Melhorar a definição de competências, o planejamento dos rodízios e a comunicação entre os envolvidos são aspectos que podem tornar a residência mais integradora e humanizada. A gestão da residência precisa ser mais estruturada e revisada continuamente, levando em conta o *feedback* dos participantes e as especificidades de cada contexto de trabalho, com vistas ao aprendizado interprofissional e colaborativo.

- Momento 3: Teorização

No terceiro momento do Arco de Maguerez, denominado Teorização, os participantes foram reorganizados em dois grupos, com a orientação de um consultor externo, para garantir o uso eficaz das ferramentas de gestão. Antes de iniciar a aplicação das ferramentas, foi realizada uma explanação sobre seu conceito e uso, evitando confusões entre causas e problemas estruturantes. O foco foi a reflexão sobre as questões levantadas na fase anterior, considerando as perspectivas dos discentes (Grupo 1) e tutores/preceptores (Grupo 2). O Grupo 1 destacou deficiências que comprometem a efetividade do programa, como a falta de avaliação contínua dos residentes, ausência de identidade do programa, indefinição da carga horária e atribuições dos tutores e preceptores, e falta de comprometimento coletivo. O Grupo 2 apontou questões como a falta de apoio da gestão, definição do perfil de competências do residente, falta de capacitação dos tutores, e a necessidade de reestruturação do projeto pedagógico.

Esses achados confirmam que, apesar de a residência multiprofissional ser projetada para ser holística e colaborativa, enfrenta desafios estruturais. A literatura também aponta a falta de clareza nos processos avaliativos e na definição do perfil de competência dos residentes como problemas recorrentes, o que compromete a formação dos residentes e a

efetividade do modelo multiprofissional (Rodrigues; Witt, 2022; Oliveira; Cavalcante; Pinto, 2023).

A utilização das ferramentas de espinha de peixe e formulários de análise permitiu aos grupos refletir sobre as causas dessas deficiências, definindo o problema estruturante. A aplicação desses princípios para a gestão da clínica foi evidente, considerando os contextos socioculturais, individuais e institucionais na construção do conhecimento (Padilha *et al.*, 2018). Essa abordagem orientou uma reflexão crítica sobre as causas e os efeitos das falhas no processo de formação, levando em conta as realidades locais e as expectativas dos envolvidos. Após análise, os grupos identificaram dois problemas estruturantes principais: a desestruturação do programa de residência e a não institucionalização do programa, refletindo um hiato entre a governança e os atores da residência. Esse descompasso impacta diretamente a formação e a identidade dos residentes, comprometendo a eficácia da formação e a qualidade dos serviços prestados.

Assim, o problema central identificado foi a ineficácia na formação dos residentes em gestão hospitalar, resultante da falta de integração entre gestão, tutores, residentes e o projeto pedagógico. Com a definição do problema, foi apresentado o desenho que serviu como representação gráfica das etapas e fluxos de trabalho, ajudando a identificar falhas e espaços para melhorias no processo de formação dos residentes (Figura 3).

A gestão da clínica, como destaca Mendes (2019), está diretamente ligada à organização dos processos educativos. No contexto da residência multiprofissional, a ineficácia na formação não é apenas uma falha pedagógica, mas também de gestão. A gestão deve ser dinâmica, ajustando as práticas educativas conforme as necessidades dos residentes e da comunidade. Assim, a análise dos pontos-chave, como a falta de padronização e clareza nas competências dos tutores, evidencia a necessidade de uma gestão mais estruturada, com um planejamento estratégico integrador.

Além disso, a formação interprofissional requer uma gestão que integre saberes e práticas, o que ainda não ocorre de forma plena no programa investigado. O modelo de residência ainda está distante de um processo totalmente colaborativo, impactando negativamente o aprendizado e a aplicabilidade das competências adquiridas. Portanto, a gestão de processos deve ser vista como essencial para criar um ambiente de aprendizagem integrado e humanizado, alinhado às demandas de uma atenção à saúde holística e interprofissional (Nunes; Mângia; Lima, 2020).

Figura 3 – Processo de formação dos residentes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados sugerem que a ineficácia na formação está relacionada à falta de articulação entre os atores da residência, ausência de estratégias de governança claras e deficiência no planejamento pedagógico. Para superar esses obstáculos, é essencial que a gestão da clínica seja mais integrada ao processo educativo, alinhando-se às necessidades dos residentes e ao objetivo de formar profissionais para atuar de maneira interprofissional e colaborativa.

- Momento 4: Hipóteses de Solução

No quarto momento do Arco de Maguerez, intitulado Hipóteses de Solução, foi aplicada a ferramenta de gestão 5W2H, que visa estruturar a implementação de soluções através da definição clara de ações, responsabilidades, prazos, métodos de execução e recursos necessários. A abordagem segue o princípio do planejamento estratégico colaborativo, em que todos os envolvidos participam ativamente do processo. Esse princípio está alinhado com a ideia de que a educação organizacional deve ser um processo integrado, ascendente e descendente, abrangendo todos os âmbitos do trabalho (Padilha et al., 2018). No contexto das RMS, essa participação ativa é essencial para criar um ambiente de aprendizado colaborativo e integrado. A contribuição representativa de todos os atores foi fundamental para a construção de um planejamento real e aplicável, e não apenas uma etapa teórica.

Com a definição do problema estruturante e suas causas, e a compreensão do processo de formação do residente, o grupo aplicou a ferramenta 5W2H para identificar soluções. O objetivo foi estabelecer um plano de ação claro, detalhando as ações necessárias, os responsáveis, os prazos, os métodos de execução e os recursos necessários para implementar as mudanças.

Durante o exercício, as causas do problema estruturante foram divididas entre dois grupos: Grupo 1 (discentes) e Grupo 2 (tutores e preceptores). O Grupo 1 destacou problemas como a deficiência no processo de avaliação dos residentes, a falta de padronização nos documentos e instrumentos de avaliação, a ausência de clareza sobre o perfil de gestor a ser formado pelo programa, e a falta de divulgação do plano de ensino. Também apontou a ausência de nomeação de papéis estratégicos e a falta de carga horária exclusiva para tutores e preceptores, comprometendo a gestão e a formação dos residentes. O Grupo 2, por sua vez, identificou falhas como a falta de apoio da gestão, dificuldades na definição do perfil de competências para os residentes, e a falta de capacitação para tutores e preceptores. Também mencionou a ausência de comunicação eficiente entre os envolvidos, a falta de reestruturação do projeto pedagógico, e a necessidade de capacitação para a coordenação do programa. Ambas as perspectivas revelaram falhas que impactam diretamente a qualidade da residência, afetando tanto o aprendizado dos discentes quanto a eficácia da gestão.

A seguir, o Quadro 2 apresenta as causas do problema estruturante e as ações propostas de forma colaborativa e integrada, considerando as percepções de ambos os

grupos. As ações formuladas têm o objetivo de serem executadas de forma conjunta, levando em conta as necessidades e desafios levantados por todos os envolvidos.

A literatura atual destaca que, para que as soluções sejam eficazes em contextos como as RMS, é essencial que os profissionais de saúde trabalhem de forma colaborativa, considerando as dimensões interprofissionais de seu aprendizado (Nunes; Mângia; Lima, 2020). Isso está alinhado com o propósito da residência, que visa promover uma formação mais integrada e colaborativa, permitindo que os residentes desenvolvam competências para resolver problemas do cotidiano da saúde (Rodrigues; Witt, 2022).

Quadro 2 - Causas do problema estruturante e ações integradas - Plano de Ação 5W2H.

CAUSAS IDENTIFICADAS	PLANO DE AÇÃO INTEGRADO 5W2H
1. Deficiência no processo de avaliação do residente: avaliação inconsistente, com falta de instrumentos padronizados, com critérios claros, o que dificulta uma avaliação objetiva e contínua, impede um acompanhamento uniforme dos residentes e dificulta a gestão das práticas pedagógicas.	What: Revisar e reformular o processo de avaliação para garantir clareza e consistência nas informações.
	Why: Garantir que o processo de avaliação seja justo, transparente e adequado às necessidades formativas dos residentes.
	When: Imediatamente, com implementação gradual a cada ciclo.
	Where: Em todas as interações entre tutores, preceptores e discentes.
	Who: Coordenação do programa, tutores, preceptores e discentes.
	How: Criar e aplicar novos instrumentos de avaliação que considerem o perfil e as competências desejadas para os residentes.
	How much: Acompanhamento contínuo e ajustes conforme <i>feedback</i> .
2. Deficiência de docentes, ausência de nomeação e carga horária para tutores e preceptores: falta de nomeação e carga horária, capacitação e clareza nas responsabilidades dos tutores e preceptores causa desorganização, falta de alinhamento e compromete a qualidade da supervisão e aprendizagem do residente	What: Definir e nomear papéis, com carga horária dedicada.
	Why: Garantir a qualidade na supervisão e formação como um todo.
	When: No início de cada ciclo de residência, com revisões anuais.
	Where: Em todas as unidades hospitalares envolvidas na residência.
	Who: Coordenação do programa, gestão, tutores e preceptores.
	How: Planejamento colaborativo para atribuição de funções.
How much: Definir carga horária semanal conforme as necessidades.	
Falta de identidade do programa: ausência de definição clara do perfil do gestor a ser formado, bem como das competências e habilidades que devem desenvolver, o que gera confusão sobre os objetivos e expectativas do programa, e dificulta o planejamento educacional e a avaliação do desempenho	What: Definir o perfil de gestor, com competências e habilidades claras.
	Why: Alinhar objetivos e expectativas de todos os envolvidos.
	When: Durante a revisão do projeto pedagógico e currículo.
	Where: Nas discussões sobre o planejamento pedagógico.
	Who: Coordenação, tutores, preceptores, residentes e gestores.
	How: Estabelecer competências e alinhar com todos os envolvidos.
How much: Monitoramento contínuo das competências adquiridas.	
4. Falta de divulgação do plano de ensino da residência: projeto pedagógico não foi revisado para se ajustar às novas necessidades da residência, e o plano de ensino não é divulgado adequadamente, resultando em falta de clareza sobre conteúdo, métodos, práticas de ensino e avaliação, por vezes obsoletos ou inadequados	What: Garantir a divulgação detalhada do plano de ensino.
	Why: Garantir clareza sobre objetivos e métodos do programa.
	When: Início de cada ciclo de residência, com revisões periódicas.
	Where: Canais de comunicação do programa.
	Who: Coordenação pedagógica, tutores e preceptores.
	How: Criar materiais informativos e mídias para detalhar os planos.
How much: Avaliação constante por meio de <i>feedback</i> dos discentes.	

5. Imaturidade do processo de abertura do programa de residência: programa novo, falta de planejamento estratégico, ausência de estruturas administrativas claras, e de suporte necessário da gestão para o funcionamento adequado e eficiente do programa, com falhas na comunicação e na coordenação	What: Reestruturar os processos administrativos e de coordenação.
	Why: Garantir a implementação eficiente e eficaz do programa.
	When: Imediatamente após a identificação de falhas.
	Where: Nos processos administrativos e operacionais do programa.
	Who: Coordenação do programa, gestão hospitalar e tutores.
	How: Implementar gestão ágil, focada na integração e comunicação.
	How much: Acompanhamento contínuo e indicadores de eficácia.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na perspectiva da gestão da clínica, este momento foi particularmente relevante, pois permite organizar e governar eficientemente as ações e processos que impactam a formação e atuação dos profissionais de saúde. Reflete o entendimento de que a educação organizacional deve ser dinâmica e contínua, articulando os diferentes níveis de ação dentro da organização (Mendes, 2019). Ao adotar essa abordagem, os participantes garantem que as ações pedagógicas e de gestão não sejam apenas teóricas, mas aplicáveis e sustentáveis a longo prazo, promovendo um ambiente de ensino centrado nas necessidades dos residentes e da comunidade.

O uso da ferramenta de planejamento 5W2H, portanto, representa um passo importante, pois permite visualizar modos de implementar as soluções propostas de forma articulada com as realidades dos serviços de saúde e com o cotidiano dos profissionais. Ademais, permite entender que a eficácia das soluções depende não só da organização das tarefas, mas também da capacitação contínua dos preceptores e tutores, da comunicação eficiente entre todos os envolvidos e de uma gestão estratégica que integre as diferentes partes do programa. Assim, o desafio maior para a gestão da clínica, nesse contexto, é garantir que as soluções propostas no plano de ação sejam sustentáveis e que envolvam os diferentes atores em um processo contínuo de aprendizado e adaptação. A literatura (Oliveira; Cavalcante; Pinto, 2023) aponta que o planejamento estratégico em residências multiprofissionais deve ser flexível e dinâmico, capaz de responder rapidamente às mudanças nas demandas dos serviços de saúde e às necessidades de formação dos residentes.

- Momento 5: Aplicação da Realidade

O quinto momento do processo de aplicação do Arco de Magueres foi a Aplicação à Realidade, iniciou-se com a execução das oficinas, que envolveram uma série de discussões e ações práticas. Nesse estágio, a conexão entre o modelo de gestão da clínica e a metodologia do Arco de Magueres tornou-se evidente, pois ambos promovem uma abordagem integrada entre gestão da saúde, atenção à saúde e educação na saúde, com ênfase em uma perspectiva crítica e reflexiva. A transformação das práticas e a promoção de um cuidado integral foram pontos centrais das discussões, refletindo diretamente os princípios da gestão da clínica (Padilha *et al.*, 2018), que visam transformar as práticas cotidianas no serviço de saúde, promovendo a colaboração entre os profissionais.

O objetivo principal desse momento foi a transformação da realidade observada. Nesse contexto, a problematização realizada nas oficinas viabilizou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, aproximando os participantes do cotidiano hospitalar. Ao adotar a MP, o grupo envolveu-se em cinco oficinas com a participação ativa dos próprios envolvidos no problema. Esse formato permitiu que as soluções fossem construídas de maneira colaborativa e alinhadas com as necessidades reais do ambiente de trabalho.

Uma vez que o processo de aprendizado colaborativo em contextos como o das RMS deve ser fundamentado em práticas que integram diversas formações profissionais para promover a interprofissionalidade e a melhoria do cuidado à saúde (Gomes *et al.*, 2023). Nesse sentido, o papel das residências multiprofissionais vai além da simples qualificação técnica, devendo ser ambientes de transformação das práticas e de desafios de aprendizagem, alinhados às necessidades dos usuários e do SUS (Flor *et al.*, 2023).

As ações realizadas nas oficinas, como a discussão das dificuldades observadas nas condições de atuação nos setores hospitalares, proporcionaram uma reflexão profunda sobre os aspectos da gestão hospitalar no contexto das residências. O desenvolvimento de estratégias para melhorar a gestão, com base nos princípios do SUS e da EBSERH, foi um dos pontos principais discutidos. A crescente complexidade das interações profissionais no hospital, aliada à necessidade de uma governança equilibrada, exigiu decisões estratégicas fundamentadas no uso inteligente de recursos e na melhoria das práticas de gestão, tal qual propõe a gestão da clínica (Schmitz *et al.*, 2021).

Dentro do escopo das residências multiprofissionais, as reuniões de avaliação entre coordenação e residentes têm sido uma prática estabelecida para monitorar o progresso da

aprendizagem teórica e prática. Esses encontros proporcionam um espaço constante de debate sobre as disciplinas e as condições de atuação nos setores hospitalares, criando um ambiente dinâmico de formação contínua dos residentes. No contexto da pesquisa, destaca-se a importância de instrumentalizar os residentes para o gerenciamento da saúde. A qualificação da gestão hospitalar nas residências é fundamental para a melhoria da atenção no SUS, um dos maiores desafios da saúde pública brasileira (Paiz; Dallegrave, 2017). As oficinas possibilitaram a discussão e construção de soluções que visam otimizar a formação dos residentes, qualificando-os para uma gestão efetiva e alinhada com as necessidades do SUS.

A formação contínua dos profissionais de saúde nas residências multiprofissionais está intimamente ligada ao aprimoramento da gestão da clínica. Mendes (2019) ressalta que os princípios de gestão da clínica devem ser aplicados de forma flexível e inovadora, com a participação de diversos atores, estimulando a autonomia destes e garantindo que o aprendizado seja coerente com as necessidades do cuidado integral à saúde. A Aplicação à Realidade revelou a importância da problemática abordada nas oficinas para a transformação dos processos de gestão hospitalar. No entanto, é fundamental refletir sobre a complexidade do processo: a melhoria da gestão hospitalar não ocorre de forma linear e requer mudanças graduais. Por exemplo, a uniformização de processos, a reformulação e finalização de protocolos, a definição de cronogramas de atividades e a padronização das ferramentas de avaliação, são avanços importantes, mas que precisam ser continuamente avaliados e ajustados para garantir sua efetividade.

A formação dos profissionais de saúde no âmbito das residências multiprofissionais precisa ser constantemente revisada, adaptando-se às exigências do trabalho em saúde e às necessidades do SUS. A literatura indica que o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que permitam a reflexão crítica sobre as práticas de trabalho e a identificação de problemas do cotidiano são fundamentais para garantir a qualidade do aprendizado (Paiz; Dallegrave, 2017). Isso corrobora com a ideia de que as residências multiprofissionais devem ser um espaço contínuo de reconstrução de conhecimentos e transformação das práticas, não apenas em relação à gestão, mas também aos processos de atenção à saúde e de educação (Padilha *et al.*, 2018).

O estudo apresentou contribuições para a compreensão da aplicação do Arco de Maguerez na gestão da clínica em RMS, mas também abre caminhos para novas oportunidades de desenvolvimento. A pesquisa foi realizada em um único hospital universitário vinculado ao SUS e à EBSEERH, o que possibilitou uma análise aprofundada desse contexto específico, mas sugere a ampliação do estudo para diferentes unidades hospitalares. Isso permitiria avaliar as variáveis contextuais e a adequação da metodologia a outros cenários de residência multiprofissional.

Além disso, o número de participantes, embora representativo, foi restrito, o que abre a possibilidade de ampliar a amostra em futuras pesquisas, incluindo residentes, tutores, preceptores e coordenadores de diferentes modalidades de residência e áreas de atuação, proporcionando uma visão mais abrangente sobre o impacto da metodologia. Ademais, a metodologia de coleta de dados, embora diversificada e produtora de dados importantes, poderia ser complementada por outras fontes de dados, como questionários, observações diretas e análise documental, para oferecer uma visão mais robusta dos processos de aprendizado e gestão. Essas direções para futuras pesquisas representam oportunidades para expandir o entendimento sobre o impacto do Arco de Maguerez e aprimorar a formação e as práticas de gestão nas RMS.

Considerações finais

O presente estudo demonstrou o potencial estratégico da metodologia do Arco de Maguerez para a problematização das práticas da gestão da clínica no contexto da residência multiprofissional em gestão hospitalar. A aplicação do Arco permitiu que questões emergentes no cotidiano dos serviços de saúde fossem abordadas de forma estruturada e colaborativa, promovendo soluções práticas para desafios que envolvem a assistência, a gestão e a educação em saúde.

O modelo de gestão da clínica, que fundamenta este estudo, articula esses três pilares essenciais do cuidado como uma tríade interdependente. Ao aplicar o Arco de Maguerez, foi possível observar que a integração entre esses pilares é fundamental para o desenvolvimento de soluções propositivas, que promovem um ambiente de aprendizado colaborativo e transformação das práticas. A metodologia mostrou-se propulsora de mudanças, ao proporcionar uma plataforma para o diálogo interprofissional e a reflexão crítica sobre as práticas de gestão educacional no hospital.

Ao envolver residentes, tutores, preceptores e coordenação nas discussões sobre o cotidiano hospitalar, foi possível identificar estratégias de melhoria que favorecem tanto a qualificação dos residentes quanto o aperfeiçoamento da formação dos docentes e gestores. Esses aspectos não apenas contribuem para a qualificação da prática profissional no SUS, mas também estabelecem uma base sólida para a formação para gestão hospitalar eficiente. Além disso, destacam a importância da metodologia do Arco de Magueréz na promoção de ações integradas entre os diversos atores do programa de residência. O ensino, a educação e a formação no contexto das residências multiprofissionais podem ser potencializados ao adotar esse modelo, que propõe uma abordagem mais holística e colaborativa da prática de gestão hospitalar.

O aprendizado baseado na interprofissionalidade, característica central das residências multiprofissionais, favorece a formação de profissionais com habilidades técnicas, mas também com competências interativas que são essenciais para a transformação do cuidado em saúde. Assim, o estudo demonstra que o modelo de residência multiprofissional é, de fato, um espaço de aprendizado desafiador e inovador, no qual as práticas interprofissionais são essenciais para a construção de um cuidado mais integrado e humanizado. A gestão da clínica, ao ser aplicada de maneira colaborativa e interligada com a educação e a assistência, tem o potencial de instigar a transformação das práticas e de promover uma qualificação contínua dos profissionais envolvidos.

Neste sentido, o Arco de Magueréz revelou-se uma ferramenta para a resolução de problemas que contribuem para a construção de um ambiente de ensino mais dinâmico, colaborativo e adaptável às exigências do SUS e dos sistemas de saúde. A colaboração entre diferentes profissionais de saúde, como proposto pela metodologia e pelas RMS, será sempre um componente-chave para alcançar soluções eficientes e de impacto real na melhoria da atenção à saúde e gestão hospitalar.

Referências

ABBADE, E. B. O impacto da gestão EBSEERH na produção dos hospitais universitários do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.27, n.3, p.999-1013, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022273.44562020>

BARROS, J. C. C.; RESENDE, G. G.; GONÇALVES, R. M.; RORIZ, T. B. A.; ANDRADE, D. D. B. C.. Gestão da clínica: histórico, conceito e prática. **Brazilian Journal of Development**, v.6, n.4, p.16760-16774, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n4-008>

BERBEL, N. A. N.; GAMBOA, S. A. S.A metodologia da problematização com o Arco de Maguerez: uma perspectiva teórica e epistemológica. **Filosofia e Educação**, v. 3, n. 2, p. 264–287, 2011. DOI: <https://doi.org/10.20396/rfe.v3i2.8635462>

BRASIL. Hospital Universitário Julio Muller. Brasília, DF: HUJM-UFMT, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hujm-ufmt> Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. **Residência Multiprofissional em Saúde: experiência, avanços e desafios**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

CARNEIRO, E. M.; TEIXEIRA, L. M. S.; PEDROSA, J. I. S. A Residência Multiprofissional em Saúde: expectativas de ingressantes e percepções de egressos. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.31, n.3, p.e310314, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310314>

CASANOVA. I. A.; BATISTA, N. A.; MORENO, L.R. A educação interprofissional e a prática compartilhada em programas de residência multiprofissional em saúde. **Interface**, v.22, n.sup.1, p.1325-1337, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0186>

FLOR, T. B.M.; MIRANDA, N. M.; SETTE-DE-SOUZA, P. H.; NORO, L. R. A. Análise da formação em Programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: perspectiva dos egressos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 1, p. 281–90, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023281.11292022>

GOMES, D. C.; SEIMA, M. D.; CAPISTRANO, F. C.; SERAFIM, G. M. L. Gestão de programa de residência multiprofissional em saúde: Dos desafios às estratégias de melhorias . **Temas em Educação e Saúde**, v.19, n.e023018, p.1-13, 2023. DOI: <https://doi.org/10.26673/tes.v19i00.18650>

MARIN, M. J. S.; LIMA, E. F. G.; PAVIOTTI, A. B.; MATSUYAMA, D. T.; SILVA, L. K. D.; GONZALEZ, C.; DRUZIAN, S.; ILIAS, M. Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das metodologias ativas de aprendizagem. **Revista brasileira de educação médica**, v.34, n.1, p.13-20, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022010000100003>

MENDES, E. V. **Desafios do SUS**. Brasília: Conass, 2019.

MENDES, E. V. **Os grandes dilemas do SUS**. Salvador: Casa da Qualidade, Tomo I, 2001.

MENDES, E. V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília: Organização Pan- -Americana da Saúde, 2011.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: **Vozes**, 2001.

NUNES, A. S.; MÂNGIA, E. F.; LIMA, H. A. Educação interprofissional em saúde e prática colaborativa: uma experiência na formação de residentes. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, v.31, n.1-3, p.60-68, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v31i1-3p60-68>

OLIVEIRA, A. S. S.; CAVALCANTE, R. D.; PINTO, T. R. Residência multiprofissional nos espaços da gestão em saúde: limites, possibilidades e desafios para o exercício da preceptoria. **Contribuciones a las ciencias sociales**, v.16, n.11, p.28145-28165, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.55905/revconv.16n.11-205>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22597, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16761241>

PADILHA, R. Q.; GOMES, R.; LIMA, V.V.; SOEIRO, E.; OLIVEIRA, J. M. SCHIESARI, L. M. C.; SILVA, F. S.; OLIVEIRA, M. S. Princípios para a gestão da clínica: conectando gestão, atenção à saúde e educação na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.23, n.12, p.4249-4257, 2018. DOI: 10.1590/1413-812320182312.32262016

PAIZ, J. C.; DALLEGRAVE, D. Avaliação de um programa de residência multiprofissional como tecnologia educativa para consolidação do quadrilátero da formação em saúde. **Saúde em Redes**, v.3, n.1, p.18-26, 2017. DOI: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2017v3n1p18-26>

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. Cuidado e Integralidade: Vida, Conhecimento, Saúde e Educação - Apresentação à 3ª edição. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R (Orgs.). **Cuidado: as Fronteiras da Integralidade**. Rio de Janeiro: CEPESC/UERJ, ABRASCO, 2008.

RODRIGUES, C. D. S.; WITT, R. R. Mobilização e estruturação de competências para a preceptoria na residência multiprofissional em saúde. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.20, p.e00295186, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs295>

SANTOS, T. B. S.; PINTO, I. C. M. Política Nacional de Atenção Hospitalar: con (di) vergências entre normas, Conferências e estratégias do Executivo Federal. **Saúde em debate**, v.41, n.esp.3, p.99-113, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042017S308>

SCHMITZ, T. M.; RICHTER, S. A.; CAPELLARI, C.; MARQUES, M. A. R.; GUIMARÃES, M. K. O. R.; KAISER, D. E.; RIBEIRO, M. R. R.; FERREIRA, G. E. Iniciativas de gestão da clínica empreendidas por enfermeiros em posição estratégica de liderança. **Research, Society and Development**, v.10, n.3, p.e17210313149-e17210313149, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13149>

SILVA, A. B. B. F.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PASSOS, V. A.; CARDOSO, T. M. P. B.; SOUZA, M. C. O cuidar, o olhar subjetivo e a interprofissionalidade: perceptos e trilhas nos processos formativos de residentes em saúde. **Cenas Educacionais**, Caetitê-Bahia -Brasil, v.6, n.e18324, p.1-17, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/18324>

SOUSA, M. A. O.; FALBO-NETO, G. H.; FALBO, A. R. Correlação entre os domínios de competência do tutor e o desempenho estudantil: estudo transversal. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.45, n.3, p.e178, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.3-20200214>

VIEIRA, K. R. Uma revisão bibliográfica acerca da gestão de hospitais universitários federais após o advento da EBSEH. **Revista Brasileira de Administração Política**, v.9, n.1, p.157-178, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/rebap/article/view/22413>